

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Институт экономики и финансов
Кафедра институциональной экономики
Центр стратегических и инновационных исследований ГУУ

СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

**СБОРНИК СТАТЕЙ
2-Й ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

Под научной редакцией
чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнера

30 мая 2023 г.

Москва – 2023

УДК 330.342.44:338-0.28.63(06)

6Н1

С40

Редакционная коллегия

акад. РАН, д-р экон. наук, проф.	В. Л. Макаров
акад. РАН, д-р экон. наук, проф.	В. И. Маевский
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф.	А. Р. Бахтизин
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф.	В.Е. Дементьев
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, проф.	Г. Б. Клейнер (<i>председатель</i>)
д-р экон. наук, проф.	Р. М. Качалов
д-р экон. наук, проф.	С. Г. Кирдина
д-р экон. наук, проф.	Б. А. Ерзнкян
д-р экон. наук, проф.	М. С. Мокий
канд. экон. наук, доц.	С. Л. Сазанова (<i>зам. председателя</i>)

С40

Системная теория оптимального функционирования цифровой экономики : сборник статей 2-й Всероссийской научной конференции / Под науч. ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный университет управления, Институт экономики и финансов, Кафедра институциональной экономики, Центр стратегических и инновационных исследований ГУУ. – Москва : ГУУ, 2023. – 188, [1] с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-215-03726-3

Всероссийская научная конференция «Системная теория оптимального функционирования цифровой экономики» посвящена теории и практике системной экономики.

Конференция проводится в Государственном университете управления (ГУУ) с 2022 г., в 2023 г. – во второй раз. Организаторы конференции: Государственный университет управления, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (ЦЭМИ РАН), Ассоциация «Системная экономика» (АСЭ), кафедра институциональной экономики ИЭФ ГУУ, Центр стратегических и инновационных исследований ГУУ.

УДК 330.342.44:338-0.28.63(06)
6Н1

ISBN 978-5-215-03726-3

© ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 2023

Компетенции и функционал деятельности владельцев бизнеса отличен от деятельности наемных управленцев. Владельцы бизнеса отличаются:

- умением находить новые направления деятельности;
- возможностью реализации новых идей;
- наличием собственных средств;
- пониманием «игры в долгую»;
- ответственностью перед работниками, потребителями, партнерами и обществом;
- наличием риска потерять собственность (активы) при неверно принятых решениях.

Эволюция бизнеса и переход на новый уровень жизненного цикла приводит владельца к необходимости поэтапного делегирования функционала наемным менеджерам. При этом функция системного контроля неизменно остается за самим владельцем бизнеса.

Выстраивание отношений систем владельческого управления организацией и системой менеджмента опирается на принципы управления владельческими рисками:

- владельцы и менеджмент обладают общим видением на бизнес-процессы, операционную деятельность;
- эффективно функционирующая система коммуникаций внутри компании;
- механизм систематического анализа внешней и внутренней среды организации;
- гибкая и адаптируемая методология выявления, анализа, оценки и управления владельческими рисками [2].

Подводя итог следует отметить – для того чтобы «увидеть дополнительные возможности развития, необходимо посмотреть на бизнес со стороны [3]». А современный инструментальный риск-менеджмента позволяет держать ситуацию под контролем, сводя необходимость участия владельца к периодическому контролю за эффективностью системы риск-менеджмента и отдельных рисков (в случае, когда они становятся критическими).

Библиографический список

1. Куксов А.С., Неопуло К.Л. Классификация предпринимательских рисков в целях определения бизнес-процессов владельца бизнеса // E-Management. - 2019. - №Т. 2, № 1, с. 26–32.
2. Хачатурян М.В., Кличева Е.В. Развитие систем управления владельческими рисками как основа обеспечения экономической устойчивости российских организаций в условиях пандемии// Современные технологии управления. ISSN 2226-9339. — №3 (93). Номер статьи: 9303. // cyberleninka.ru URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistem-upravleniya-vmadelcheskimi-riskami-kak-osnova-obespecheniya-ekonomicheskoy-ustoychivosti-rossijskih-organizatsiy-v> (дата обращения: 06.06.2023).
3. Как построить системный бизнес? 6 шагов которые помогли компании (малый бизнес) статья №1 в России / Александр Великолуг // vc.ru URL: <https://vc.ru/u/968119-aleksandr-velikolug/352028-kak-postroit-sistemnyy-biznes-6-shagov-kotorye-pomogli-kompanii-malyy-biznes-stat-1-v-rossii-aleksandr-velikolug> (дата обращения: 06.06.2023).

А.А. Никонова
канд. экон. наук
(ЦЭМИ РАН, Москва)

СИСТЕМНЫЕ СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ НАУКИ В ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ В УСЛОВИЯХ МИРОВЫХ ПЕРТУРБАЦИЙ

Аннотация. Обоснована роль развития науки как производительной силы в повышении социально-экономической безопасности в условиях мировых пертурбаций. Показаны связи науки с другими компонентами инновационного цикла от создания знаний до применения в экономике. Приведены принципиальные условия, на основе которых, по мнению автора, можно строить механизмы включения науки в инновационный цикл и обеспечивать его полноту.

Ключевые слова: *российская экономика, система, инновации, НИОКР, технологии, управление.*

Инновационный цикл исследуется как процесс превращения знаний в инновации (новые продукты и технологии), выведенные на рынок и признанные рынком. В инновационной деятельности несколько участников, представляющих ключевые сектора национальной общественной системы: 1) ученые, изобретатели, конструкторы, техники, лаборанты и др., генерирующие знания и осуществляющие НИОКР (фундаментальная и прикладная наука); 2) инженеры, специалисты (предприятия экономического сектора, непосредственно производящие инновации); 3) предприниматели-инвесторы (сфера бизнеса, где формируются инвестиционные проекты и осуществляются вложения); 4) законодатели, чиновники, управленцы высшего звена (государственные властные структуры, формирующие экономическую и инновационную среду, включая институциональные условия). Кроме того, образовательный сектор, а также сферы культуры, спорта, здравоохранения занимаются формированием человеческого потенциала как источника трудовых ресурсов в качестве (1) - (4).

Цикл от создания знаний до инноваций, т.е. получения коммерческого результата, называется полным. В лучшем случае, он не оканчивается продажей продукта, нового для рынка (внешнего или внутреннего) или коммерческим использованием новой для рынка технологии, но продолжается с целью внесения корректировок – как в характеристику выведенной на рынок инновации (конструктивные или потребительские свойства), согласно опыту применения, так и в знания, используемые для создания новых продуктов или технологий. В России наблюдается не только отсутствие таких обратных связей, но и не завершение самого цикла в виде коммерциализации НИОКР [5].

Действительно, в мировой практике далеко не каждое изобретение внедряется в экономике, что естественно. Однако различие между интенсивностью создания знаний и активностью применения в экономике в РФ значительно выше, нежели во многих странах, обладающих существенно меньшими исходными интеллектуальными ресурсами [10]. Реформирование научной сферы после перестройки РФ на рыночный лад – развал прикладной науки, позднее сжатие академической по Закону «О науке» (2013) – привело к фактическому изолированию знаний от экономической деятельности вместо консолидации научного потенциала для решения экономических проблем, особенно в части технологической модернизации производства.

В связи с этим факторы и способы лучшего включения науки и в целом НИОКР, в инновационный цикл составляют научный и практический интерес, актуализированный императивами технологической суверенности и безопасности.

Основная часть

Исследование способов включения науки в инновационный цикл связано с созданием концепции инновационных систем и обстоятельно продвинуто зарубежными и отечественными учеными [1, 8, 9]. Однако, во-первых, полученные выводы и рекомендации не прививаются почему-то на российской почве. Рост публикаций плохо способствует сокращению технологического отставания РФ от ведущих стран. Так, по данным Росстата, в относительно благополучной экономической ситуации инновационная активность российских организаций была на порядок ниже стран ОЭСР и не росла [7, с. 357-358]. Это говорит о глубоких системных причинах пробуксовки инновационного цикла, ставших острее в период изменения мирового порядка.

Во-вторых, текущее геополитическое противостояние, СВО и санкции против РФ создают невиданные вызовы и плохо предсказуемое изменение ситуации, когда стандартные рецепты не пригодны. Экономическим организациям и бизнесу приходится адаптироваться с целью технологической суверенности и экономической безопасности в условиях высоких рисков для инновационной деятельности, ограничений в человеческих и финансовых ресурсах. Это обстоятельство актуализирует роль науки в экономике. Задача – превратить науку в производительную силу и в прирост интеллектуального потенциала – следует решать на основе системного представления экономики во взаимной связи с другими секторами общественной системы [3]. Отсюда следует несколько принципов в основе способов включения науки в процесс создания инноваций с целью непрерывности и полноты цикла.

1. Стратегическое формирование научного потенциала на перспективу в гармоничной увязке со стратегией экономического развития.

Россия до сих пор обладает, несмотря на губительное реформирование, существенным преимуществом в сфере науки, в то время как растет значимость интеллектуальных факторов как ведущих источников современной динамики НТП. «Интеллектуальная рента превращается в фундаментальный источник социально-экономического развития страны. Это единственная, по-настоящему козырная карта, которой мы располагаем. Она либо будет пущена в ход в ближайшие десять-пятнадцать лет, либо за это время она обесценится до нуля» [4, с. 27]. В РФ есть также богатые ресурсы, однако, это, как показывает практика, не столько козырь, сколько средство для решения задач, отнюдь не лишнее, но содействующее применению НИОКР. Но и здесь мы не смогли воспользоваться сырьевой рентой для продвижения в сфере передовых технологий.

Отметим: ресурсы – от Бога. В противоположность отечественная наука (в том виде, в котором ее получила власть в 1991 г.) создана в СССР специальными усилиями практически с нуля (не снимая со счета роли великих российских ученых и первооткрывателей в истории страны). Причем, создана именно в том виде, который был необходим, во-первых, для создания мощной индустриально развитой державы с сильными территориально-отраслевыми комплексами по всей стране; во-вторых – конкретно в рамках такой концепции долгосрочного развития народного хозяйства, которая была принята властью на перспективу. На создание именно такой науки были направлены экономическая и научно-технологическая политика в рамках пятилетних планов страны: создание исследовательских лабораторий, КБ, «ящиков», НПО привело к созданию технологий, конкурентоспособных с западными. Вместе с этим формировалась особая научно-технологическая среда как своего рода «бульон» для инноваций и роста творческой активности. Так, введены две научные степени для повышения мотиваций – продолжать научную карьеру. В литературе, искусстве, СМИ культивировалось уважение к ученым и профессорско-преподавательскому составу образовательных организаций. Государственные законы от 1930-1931 гг. предоставляли небывалые для того времени жилищные льготы и относительно высокие оклады научным сотрудникам со степенью кандидата и доктора наук. Таким образом, выращивали научные кадры, создавали институты развития в рамках научно-образовательной, технологической, промышленной политики, соответствующей задачам комплексного подъема народного хозяйства. Поэтому такая наука органично вплеталась в ткань экономики, и они питали друг друга ресурсами. В итоге мы стали лидерами в ряде направлений, определяющих НТП.

2. Организационно-экономическая и институциональная интеграция научно-производственного цикла. В СССР инновационный цикл был непрерывным – от изобретения и проектирования до пусконаладочных работ. Роль интегратора исполняли отраслевые министерства и ГКНТ. В начале 1990-х гг. распадение экономики и общества на отдельные кусочки, привело к дезинтеграции страны, деиндустриализации экономики, деинтеллектуализации социума. Разобщенность субъектов инноваций и разорванность связей по горизонтали и вертикали ведут к неминуемым разрывам в инновационном цикле, в конечном счете, к отставанию в научно-технологическом развитии. До сих пор не создана замена разрушенной прикладной науке, способной довести изобретение до опытного образца, прототипа, сконструированного для выпуска пробной партии. Не создана рыночная предпринимательская среда, готовая подхватить опытно-конструкторские разработки. Вместе с этим сокращена численность исследователей в 2,7 раза (1991-2021) и снижена доля затрат на НИОКР от ВВП.

Переход, согласно позиции Правительства Е.Т. Гайдара, к приобретению готовых товаров, технологий, производственных линий, причем с сервисным их обслуживанием, способствовал отдельному существованию всех элементов инновационного цикла. Некому и незачем создавать инновации, но нет и внутреннего платежеспособного спроса на отечественные разработки. В результате в 2022 г. нехватка технологий стала угрозой для технологической независимости и экономической безопасности РФ.

3. Системное управление полнотой инновационного цикла и, в целом, научно-технологическим развитием на макроуровне. Сегодня некому управлять цепочкой от фундаментальной науки до производства, и никто не несет ответственности за ее непрерывность, полноту и результат. Но и результат обычно появляется не сразу, а хочется быстрее, поэтому те инструменты регулирования и стимулирования, которые используются,

нацелены на ожидание отдачи (в академической науке – на количественные показатели, на публикации). Такой способ распределения финансирования – единственный инструмент управления, не несущий значимой связи не только с созданием инноваций, но и с развитием самой науки. Он фактически «от лукавого», он не создает благоприятной среды, но ухудшает ее.

В российских условиях не обойтись, по мнению автора, без элементов системного планирования и координации. Способы управления следует основывать на сочетании рыночных инструментов и стимулов к самоорганизации (как наблюдается в Кремниевой долине, США); институт частной собственности на интеллектуальный продукт и страховые механизмы могут выступить как действенные регуляторы отношений сторон и сотрудничества. Тогда можно ожидать высокого принятия рисков и склонности к экспериментированию.

4. Рост финансирования НИОКР на всех стадиях – мировой тренд НТП. Рост объективен, т.к. растут затраты на создание сложных технологий из разных областей знаний (квантовые технологии, биотехнологии). В РФ затраты на НИОКР к ВВП (1% в 2021 г. против 3% в СССР) заметно отстают от вложений ведущих и развивающихся стран [7, с. 348] и не способны покрыть реальную потребность. Венчурный бизнес развит слабо. Переход от разработок к созданию прототипа изделия не вызывает интереса у экономических агентов, способных расходовать на это средства. Ограниченность финансирования гражданской науки и переноса ее результатов в гражданский сектор экономики вызывает дуализм научно-технологического развития и дуалистичную модель экономики.

Вместе с этим, вопрос о направлениях науки и механизмах финансирования сводится к вопросу: какая наука нам нужна. Направления более или менее обоснованно определены особенностями НТП и национальными интересами России: это, прежде всего, фармацевтика, ИКТ, электроника, биотехнологии, промышленный инжиниринг. Для ответа на другую часть вопроса требуется определить, для какой экономики нужна наука. Из ответа следует степень радикальности инноваций и соответственно, механизмы и способы создания их.

5. Содержание науки, степень полноты инновационного цикла, научно-технологическая политика, организационно-экономические механизмы управления и стимулирования всех компонентов цикла, а также организационные формы принципиально зависят от целей и сценария движения экономики: скачок (рывок) или догоняющее развитие. В первом случае – концентрация усилий и средств на поисковых исследованиях, посевной стадии, опытной отработке прототипов и превращении их в передовые критические технологии. Во втором случае в фокусе прикладная наука, инкрементальные инновации и распространение их по стране. Эти вопросы обсуждаются подробнее в работе [6].

Глубокие системные проблемы в планировании, организации, управлении, понимании ценностей, формировании целей препятствуют полноте инновационного цикла в России. Обеспечение полноты зависит во многом от качества управления, среды функционирования организаций, солидарности участников, степени разделения ценностей в создании новой стоимости. Сотрудничество может базироваться на согласовании взаимодействий акторов, объединенных при помощи системной национальной стратегии, последовательной научно-технологической политики [2], соответствующих целенаправленных стимулов. Это будет способствовать формированию инновационной системы в РФ.

Библиографический список

1. Голиченко О.Г. Перспективные направления и инструменты исследования инновационных систем // Управление инновациями - 2021. Матер. междунар. научно-практич. конфер. Новочеркасск: Южно-Российский госуд. политехнический ун-т (НПИ) им. М.И. Платова, 2021. С. 26-31. DOI: 10.34981/Lab-67.2021.innovconf.4-golichenko.
2. Иванов В.В. Реформы науки – новый вектор // Экономика науки. 2023. № 9(1). С. 8–20. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2023-9-1-8-20>.
3. Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития. М.: Научная библиотека, 2021. 746 с.
4. Львов Д.С. Будущее российской экономики. Экономический манифест // Экономическая наука современной России. 1999. № 3. С. 5-31.
5. Никонова А.А. Факторы НИОКР: чего недостает России для инноваций // Россия: Тенденции и перспективы развития. Еж-к. Вып. 18: Матер. XXII Национальной научн. конфер.

с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 1 / Отв. ред. В.И. Герасимов. М.: ИНИОН РАН, 2022. С. 330-340.

6. Никонова А.А. Модификация механизма передачи знаний в экономику в условиях турбулентности // Экономика науки. 2023. № 9(1). С. 21–35. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2023-9-1-21-35>.

7. Россия и страны мира. Стат. сб. М.: Росстат, 2022. 400 с.

8. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation. Harmondsworth: Penguin, 1974.

9. Lundvall B-Å. Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to national systems of innovation // Technical Change and Economic Theory. Ed. by G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete. London: Pinter, 1988.

10. The Global Innovation Index 2022. Geneva: WIPO, 2022. DOI: 10.34667/tind.46596 (дата обращения: 17.04.2023).

Г.Н. Рязанова

канд. экон. наук, доц.

(ГУУ, г. Москва)

А.И. Горбунова

студент

(ГУУ, г. Москва)

НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ СПРОСА НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В тезисе рассматривается важность неценовых факторов спроса на рынке автомобилей, таких как качество, технологии, экологические характеристики, бренд и дизайн. Описывается, как эти факторы могут повлиять на конкуренцию между производителями и выбор потребителей. В тезисе подчеркивается, что производители должны учитывать эти факторы, чтобы улучшить свою конкурентоспособность и увеличить свою долю на рынке.

Ключевые слова: неценовые факторы спроса, влияние неценовых факторов спроса на поведение потребителей, влияние неценовых факторов спроса на конкуренцию, ключевые неценовые факторы спроса на рынке автомобилей, анализ неценовых факторов спроса.

Рынок автомобилей в России является одним из самых крупных и динамичных в экономике страны. При выборе автомобиля потребители руководствуются не только ценой, но и рядом неценовых факторов, таких как качество продукта, имидж марки, экологические характеристики, сервисное обслуживание и гарантии. Понимание этих факторов может помочь производителям автомобилей создать более привлекательные для потребителей продукты и увеличить свою конкурентоспособность на рынке. В данном тезисе мы рассмотрим основные неценовые факторы спроса на рынке автомобилей в России и их влияние на поведение потребителей и конкуренцию между производителями.

Неценовые факторы спроса на рынке автомобилей могут различаться в разных странах из-за различий в культуре, экономической ситуации и законодательстве. Например, в некоторых странах потребители могут больше ценить экономичность автомобиля из-за высоких цен на топливо, а в других странах большее значение может иметь комфорт и престижность автомобиля. Также в некоторых странах законодательство может ставить более жесткие требования к экологическим характеристикам автомобилей, что может повлиять на предпочтения потребителей. В этом тезисе на рассмотрение будет взят рынок автомобилей в РФ и учитываться будут социальные и поведенческие признаки Российских потребителей.

Целями тезисов являются: анализ неценовых факторов спроса на рынке автомобилей и определение влияния неценовых факторов спроса на рынке автомобилей на поведение потребителей и конкуренцию между производителями.